

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 611 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadlilikini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ СТРАХОВОГО РЫНКА.

Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна

Ташкентский государственный экономический университет, преподаватель кафедры “Корпоративные финансы и ценные бумаги”

Аннотация: В данной статье рассмотрены влияния финансовых технологий (FinTech) на страховой рынок. Рассмотрены ключевые технологические тренды, такие как блокчейн, искусственный интеллект, большие данные и интернет вещей (IoT), которые способствуют повышению эффективности, прозрачности и персонализации страховых услуг. Особое внимание уделено направлению InsurTech, которое становится драйвером изменений в отрасли. В работе также анализируются преимущества и вызовы, связанные с внедрением инноваций, включая вопросы кибербезопасности и регуляторного регулирования.

Ключевые слова: InsurTech, обработка страховых претензий с помощью AI, мобильные приложения, кибербезопасность, электронные полисы, чат-боты, технологии оценки рисков, большие данные и интернет вещей (IoT).

Annotatsiya: Maqolada moliyaviy texnologiyalarning (FinTech) sug'urta bozoriga bo'lgan ta'siri va blokcheyn, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar va internet tarmoqlarda real ma'lumotlar to'plash va almashish (IoT) kabi asosiy texnologik tendensiyalar ko'rib chiqilgan bo'lib, ularni sug'urta xizmatlarining samaradorligi va shaffofligini oshirishga yordam beradi. Asosiy e'tibor ushbu sohadagi o'zgarishlarning asoschisiga aylanib borayotgan InsurTech yo'nalishiga qaratilgan. Maqolada, shuningdek, innovatsiyalar, jumladan kiberxavfsizlik va tartibga solish masalalari bilan bog'liq imtiyozlar va muammolar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: InsurTech, AI da'volarni qayta ishlash, mobil ilovalar, kiberxavfsizlik, elektron siyosat, chatbotlar, xavflarni baholash texnologiyalari, katta ma'lumotlar va internet tarmoqlarda real ma'lumotlar to'plash va almashish (IoT).

Abstract: This article discusses the impact of financial technology (FinTech) on the insurance market. Key technological trends such as blockchain, artificial intelligence, big data and the Internet of Things (IoT), which contribute to increased efficiency, transparency and personalisation of insurance services, are considered. Special attention is given to the InsurTech trend, which is emerging as a driver of change in the industry. The paper also analyses the benefits and challenges of innovation, including cybersecurity and regulatory issues.

Key words: InsurTech, AI-assisted insurance claims processing, mobile apps, cybersecurity, e-policies, chatbots, risk assessment technologies, , big data and the Internet of Things (IoT).

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия финансовые технологии стали одним из ключевых факторов цифровой трансформации практически всех экономических секторов, включая страховой рынок. Появление InsurTech (страховые технологии) оказало влияние на традиционную бизнес-модель страховых компаний, сместив акцент на автоматизацию процессов, персонализацию продуктов и более широкое предоставление страховых услуг более широкой аудитории. Страховая отрасль эволюционирует: Insurtech активно внедряется в бизнес-процессы страховой компании. Субъекты страхового рынка внедряют различные IT-решения для улучшения оказания качественных услуг потребителям в цифровой среде так как почти все потенциальные клиенты страховых услуг уже пользуется инновационными финансовыми продуктами.

Цифровизация, искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей – использование передовых технологий в сфере страхования стало нормой. Более того, машинного обучения, блокчейна

и других новых технологий могут быть увеличены, как и сложность обработки данных клиентов и, что наиболее прибыльно, так и на уровень доверия клиентов. В то же время, в отличие от развитых стран, где страховой рынок можно описать как цифровой, развивающиеся страны все еще сталкиваются с многочисленными проблемами, включая кибербезопасность, регулирование и нежелание многих традиционных игроков принимать измененные условия конкуренции[1].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Трансформации в страховом рынке последних нескольких лет обусловлены, прежде всего, распространением финансовых технологий (fintech). В этом разделе анализируется имеющаяся литература, затрагивающая влияние финтеха на страхование, с акцентом на ключевых технологических инновациях.

Исследованием теоретических данных и особенностей развития страховой деятельности посредством финансовых технологий занимались такие отечественные и зарубежные ученые, как Г.А. Насырова [2], Ш.У. Жонодилов [3], Е.Н. Пашкова [4], Я.Г. Ступичева [5], Н.А. Мельник [6] и др. Актуальные исследования подтверждают необходимость изучения и теоретического обоснования инструментов, способствующих развитию инновационных технологий в страховой сфере.

Для страховых компаний на отечественном рынке внедрение инноваций становится не только показателем конкурентоспособности, но и необходимым условием для устойчивого развития. Ключевая роль инновационных решений заключается в увеличении гибкости страховых продуктов, их адаптации к современным рыночным условиям, а также в повышении рентабельности бизнеса. Одним из примеров является развитие онлайн-страхования. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-5265 от 23.10.2021 г., с 1 июля 2022 года было разрешено осуществлять все виды страхования в электронном виде [7]. До 1 июня 2022 года на базе единой информационной системы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств была внедрена единая автоматизированная информационная система регистрации всех страховых полисов и контроля за их оборотом. Оформление договоров страхования через Единую информационную систему является обязательным для страховых организаций. Отчет, подготовленный командой KPMG в Центральной Азии Исследование рынка финтех-сегментов представлены ценные данные о текущем состоянии и прогнозы на будущее развитие финтех-услуг, которые окажут значительное влияние на страховой рынок Узбекистана [8].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование направлено на изучение влияния финансовых технологий и оценить влияние различных технологий на трансформацию страхового рынка, проанализировать основные автоматизированные технологии и их значимость в инновациях страховых услуг, а также оценить перспективы роста ниши InsurTech.

В ходе исследования использован комплексный методологический подход, включающий следующие методы исследования:

Метод системный анализ – используется для преобразование структурных изменений в страховании в результате развития современных финансовых технологий. Этот метод позволяет контролировать страховой рынок как систему, где технологические инновации приводят к модификации его основных элементов.

Экономикостатистический метод – был использован для анализа статистической информации об исполнении финансовых технологий в страховом секторе. Проведя анализ статистических значений, можно было оценить цифровую динамику тенденции роста продуктов страхового бизнеса и степень взаимодействия клиентов с цифровыми услугами.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Fintech в страховом рынке свидетельствует о существенном росте, вызванном растущей интеграцией технологий в традиционные процессы страхования. Эта трансформация направлена на повышение качества обслуживания клиентов, оптимизацию операций и снижение затрат. В настоящее время на глобальном страховом рынке применяются современные инновационные и цифровые технологии, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Современные цифровые и инновационные технологии в сфере страхования[9].

№	Технология	Механизм использования и применения на страховом рынке
1	Веб-сайты	Совокупность веб-страниц, доступных в сети Интернет, объединенных по содержанию и навигации под единым доменным именем. На сайтах размещаются отдельные элементы цифровых технологий: страховой калькулятор, оплата онлайн, магазин страховых услуг, ссылки на мобильные приложения.
2	Социальные сети	Интернет-программа, которая помогает отдельным лицам общаться и устанавливать связи между собой, используя набор инструментов.
3	Чат-боты	Компьютерная программа, которая разработана на основе нейросетей, и ведет разговор с помощью слуховых или текстовых методов.
4	Веб-форумы	Приложение для организации общения посетителей сайта; термин соответствует содержанию исходного понятия «форум»; форум предлагает набор разделов для обсуждения; работа форума состоит в создании пользователями тем в разделах и последующем обсуждении внутри этих тем; отдельно взятая тема, по сути, является тематической гостевой книгой.
5	Видеотелефония	Технология, предоставляющая возможность приема и передачи аудио- и видеосигналов пользователям в разных местах для общения между ними в режиме реального времени.
6	Видеохостинг	Сервис, предоставляющий услуги по размещению видеоматериалов на определенную тематику.
7	Облачные технологии	Услуги, включающие предоставление дискового пространства для размещения информации на сервере и предоставляющие возможность хранить свои данные, делиться с ними в случае необходимости и совместно редактировать и обрабатывать информацию.
8	Автоматизированные системы проверки подлинности страховых полисов	Компьютерные программы с широкой базой данных, позволяющие проверить достоверность страхового договора и срок его действия.
9	Блокчейн	Децентрализованная система распределенного реестра, обеспечивающую высокий уровень прозрачности, надежности и автоматизации страховых процессов. Его использование способствует повышению эффективности операций, снижению транзакционных издержек и минимизации рисков мошенничества. Неизменяемость записей в блокчейне обеспечивает защиту от фальсификации страховых документов
10	Агрегаторы	Онлайн-платформы, которые позволяют пользователям сравнивать страховые продукты разных компаний и выбирать наиболее подходящий вариант. Они используют цифровые технологии и искусственный интеллект для автоматического подбора предложений на основе введенных клиентом данных.
11	Телематика (IoT)	Техническое устройство, основной задачей которого является формирование информации о стиле поведения водителя за рулем. Эта информация в онлайн-режиме передается страховой компании, результатом этого может быть предложение индивидуального страхового тарифа.

Слияние финансов и технологий способствовало появлению инновационных решений, которые отвечают изменяющимся потребностям как потребителей, так и бизнеса. Страховщики все чаще используют передовые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), машины и аналитику больших данных для повышения оценки риска и повышения эффективности работы. Применение этих технологий позволяет страховщикам быстро анализировать огромные объемы данных, что приводит к более точному андеррайтингу и персонализированным политическим предложениям. Например, реализация прогнозирующей аналитики не только помогает в снижении рисков, но и облегчает разработку индивидуальных страховых продуктов, которые все чаще востребованы в Fintech в страховом секторе.

На страховом рынке «Insurtech». Insurtech относится к использованию технологических инноваций, предназначенных для улучшения и оптимизации страховой отрасли. Он включает в себя различные технологии, такие как мобильные приложения, телематика и блокчейн. Insurtech стала центром как для устоявшихся страховых компаний, так и для новых участников, стремящихся нарушить рынок. По

мере роста спроса на решения Insurtech инвестиции в этот сектор также растут. Только в 2020 году глобальные инвестиции Insurtech достигли 7,1 миллиарда долларов США и по прогнозам, глобальный Fintech в страховом рынке достигнет приблизительно 10 миллиардов долларов США к 2026 году, в соответствии с среднегодовой темп роста (CAGR) на 25,4% с 2021 по 2026 год, подчеркнув его важность в изменении страхового ландшафта.

Прежде всего, широкое распространение смартфонов и улучшенный доступ к цифровым сервисам значительно изменили поведение потребителей, способствуя росту спроса на решения в сфере цифрового страхования. Согласно отчету, проведенного Союзом телекоммуникационного союза (ITU), глобальное количество пользователей достигло 4,9 млрд. В 2021 году, что составляет 63% проникновения. Эта быстрая цифровизация позволяет страховщикам охватить более широкую аудиторию и предоставлять беспрепятственные впечатления от клиентов. Клиенты все чаще ищут индивидуальные страховые планы, которые удовлетворяют их конкретные потребности. Страховщики, использующие передовую аналитику и данные клиентов, могут создавать персонализированные предложения, что приводит к повышению уровня удовлетворенности клиентов.

Активное внедрение технологий, таких как искусственный интеллект (AI), машинное обучение и блокчейн, трансформирует традиционные страховые модели, способствуя появлению инновационных продуктов и услуг. Мировой рынок технологий искусственного интеллекта в страховании продемонстрировал существенный рост (Рисунок 1).

Рынок Insurtech с использованием ИИ

Рисунок 1. Технологий ИИ в страховом секторе¹.

По итогам 2023 года глобальные расходы на ИИ-решения в страховом секторе достигли 5,87 миллиарда долларов США, что на 25% больше по сравнению с 2022 годом, когда данный показатель составлял 4,74 миллиарда долларов США. Такие данные представлены в исследовании Market Research Future, опубликованном в ноябре 2024 года. Согласно отчету, стремительное развитие этого сегмента связано с возрастающим спросом на эффективное управление рисками и персонализированный клиентский опыт. Внедрение искусственного интеллекта в страховую отрасль позволяет компаниям оптимизировать бизнес-процессы, снижать затраты и повышать качество принимаемых решений.

В настоящее время этот сегмент оценивается примерно в 6,1 миллиарда долларов США, и, по прогнозам, его рост будет составлять 25,4% CAGR в период с 2023 по 2030 год [10]. Данный рост обусловлен увеличением инвестиций в стартапы Insurtech. Кроме того, изменяющаяся нормативно-правовая среда, направленная на повышение прозрачности и доверия, ускоряет внедрение инновационных технологий в страховой отрасли.

Финансовые и образовательные институты также признают потенциал Fintech-решений в содействии финансовой инклюзии, что способствует развитию вспомогательных политик и регуляторных механизмов.

¹ Авторская разработка на основе источника: <https://www.tadviser.ru/index.php>

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Внедрение инновационных технологий в страховую отрасль кардинально изменяет традиционные бизнес-модели, создавая более гибкие, персонализированные и эффективные страховые продукты. В ходе исследовательской работы были сделаны выводы:

Новые финансовые технологии стали исходным фактором, который меняет страховой рынок. Интеграция цифрового решения обеспечила оптимизацию бизнес-процессов, уменьшение транзакционных затрат и повышение уровня доступности страховых продукции. Применение InsurTech способствует созданию новых бизнес-моделей, ориентированных на гибкость, оперативность и индивидуальный подход к клиентам.

Интеграция таких технологических решений, как искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн и Интернет вещей (IoT), способствовало повышению точности андеррайтинга, автоматизации страховых претензий и совершенствованию системы управления рисками. Эти технологии не только способствуют росту операционной эффективности страховых компаний, но и обеспечивают возможность внедрять инновационные продукты, соответствующие новым клиентским требованиям.

Анализ и процессинг больших массивов данных обеспечили страховщикам возможность отказаться от классических ценообразования и оценки рисков и перейти к индивидуальным страховым предложениям. Это дало клиентам более персонализированные страховые услуги, что увеличивает уровень доверия и удовлетворенности, и способствует большему охвату страховых продуктов среди граждан.

Несмотря на активное развитие InsurTech в глобальном масштабе, темпы цифровой трансформации страхового сектора значительно различаются в зависимости от уровня экономического развития страны. В развитых экономиках цифровые технологии уже глубоко интегрированы в страховые процессы, в то время как в развивающихся странах процесс цифровизации сталкивается с рядом барьеров, включая несовершенство нормативно-правовой базы, нехватку цифровой инфраструктуры и низкий уровень финансовой грамотности населения.

Хотя цифровизация страхового рынка создает значительные конкурентные преимущества, она также порождает новые вызовы, связанные с обеспечением кибербезопасности, соблюдением регуляторных требований и адаптацией традиционных страховых компаний к цифровой экономике. Дальнейшее развитие InsurTech потребует активного сотрудничества между государственными регуляторами, финансовыми институтами и технологическими компаниями. При этом рост инвестиций в страховые технологии, совершенствование законодательства и повышение уровня цифровой культуры потребителей будут определяющими факторами устойчивого развития страховой отрасли в условиях цифровой трансформации.

Список использованной литературы

1. Belozyorov S., Sokolovska O., Kim Y. (2020) Fintech as a Precondition of Transformations in Global Financial Markets. Foresight and STI Governance, vol. 14, no 2, pp. 23–35. DOI: 10.17323/2500-2597.2020.2.23.35
2. Nasirova G.A. Пруденциальное регулирование на страховом рынке как инновационная форма финансового регулирования [Prudential regulation in the insurance market as an innovative form of financial regulation]. Strakhovoye pravo – Insurance Law, 2017, no. 1, pp. 19-27.
3. Jonodilov Sh.U. Milliy sug'urta kompaniyalari faoliyatini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish istiqbollari [Prospects for the development of the activities of national insurance companies based on innovativetechnologies]. Xalqaro moliya va hisob ilmiy elektron jurnal – Scientific Electronic Journal of International Finance and Accounting, 2018, no. 1. Available at: <http://www.interfinance.uz/en/>.
4. Пашкова, Е. Н. Тенденции интернет - страхования в условиях цифровизации экономики / Е. Н. Пашкова // [Электронный ресурс] «Международный научно-исследовательский журнал». - URL: <https://research-journal.org/economical/tendencii-internet-straxovaniya-v-usloviyax-cifrovizacii-ekonomiki>.
5. Stupicheva Ja.G. Пути совершенствования управления инновационными процессами в страховании [Ways to improve the management of innovative processes in insurance]. Науковедение – Science of Science, 2013, no. 2.
6. Mel'nik N.A. Особенности инновационного развития в страховой сфере Российской Федерации [Features of innovative development in the insurance sector of the Russian Federation]. Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции – Scientific Bulletin: Finance, Banks, Investments, 2019, no. 2, pp
7. Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2021 года №ПП-5265 «О дополнительных мерах по цифровизации страхового рынка и развитию сферы страхования жизни» <https://lex.uz/uz/docs/-5692504>
8. <https://kpmg.com/kz/ru/home/insights/2018/09/feedback-from-insurers.html>
9. <https://ndfp.ru/blog/primenenie-novyh-tehnologij-v-strahovanii-33>
10. <https://www.verifiedmarketreports.com/ru/product/fintech-in-insurance-market/>
11. FINTECH-RETAIL.COM <https://fintech-retail.com/2025/02/11/tech-innov-kavkaz-ca/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
